

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मानवतावादी दृष्टीकोन

प्रा. डॉ. संध्या जयसिंग माने

चंद्राबाई शांताप्पा शेंडुरे कॉलेज, हुपरी ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर ४१६ २०३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -sjmane003@gmail.com

Received: 26 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

प्रस्तावना

१९ व्या शतकातील भारतीय समाजाला परिवर्तनाचा मार्ग दाखविणारे, दीनदलितांचे उद्धार करून मानव मुक्तीचा मूलमंत्र बहाल करणारे, स्त्रियांची प्रगती करणारे, स्त्रियांवरील अत्याचार निर्मूलन आणि त्यांना गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचा व स्त्री-पुरुष समतेचे पुरस्कर्ते म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बनून समाजाला किंबहुना राष्ट्राला या माध्यमातून विकसित करण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब हे नाव जगातील मोजक्या विद्ववानापैकी एक आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, कामगार नेता, कायदा मंत्री, कर्तृत्ववान बॅरिस्टर, उच्च विद्याविभूषित, स्त्री उद्धारक, धुरंधर राजकारणी अशा विविध बिरूदावालिनी नावाजलेले भारतीय व्यक्तिमत्त्व म्हणजे डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर होय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे माणसाच्या स्वातंत्र्याला, त्याच्या जगण्याचा आणि त्याच्या मानवी अधिकाराला अर्थात माणूस, त्याचे अस्तित्त्व आणि त्या माणसाची प्रतिष्ठा या बाबींना महत्त्वपूर्ण स्थान देतात. त्यांच्या एकूण विचारांचा गाभा 'मानवता' हा होय.

उद्देश

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्त्री सक्षमीकरणातील मानवतावाद.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अस्पृश्यता निर्मूलनातील मानवतावाद.

संशोधन पद्धती

सदर संशोधन अभ्यासामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मानवतावादी दृष्टीकोनाबद्दल त्यांनी मांडलेले विचार व केलेले कार्य यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. सदर संशोधन पेपरमध्ये दुय्यम साधनांचा संदर्भ घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये विविध पुस्तकांचा, जर्नलचा समावेश केला आहे.

मानवतावाद म्हणजे काय?

'खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे' या काव्य पंक्तीप्रमाणे मानवतावादामध्ये जात, धर्म, देश, लिंगभाव या गोष्टींना स्थान नसते. मानवतावाद म्हणजे मानवी जीवनाची किंमत आणि त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणे. तो मानवाच्या शारीरिक, मानसिक आणि

सामाजिक कल्याणाला प्राधान्य देतो. मानवतावाद मानवी गरिभा आणि समानतेचा पुरस्कार करतो आणि मानवांना त्यांच्या क्षमता पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो.

मानवतावाद म्हणजे मानवी जीवनाचे किंवा मानवी स्वातंत्र्याचे पालन करणे आणि त्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रयत्न करणे. मानवतावादी माणसांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात आणि त्यांच्या कल्याणासाठी काम करतात. ते मानवी जीवनाचे मूल्य मानतात आणि सर्व माणसे समान आहेत असे मानतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक महान मानवतावादी होते. त्यांनी मानवी हक्कांसाठी आणि समतेसाठी लढा दिला. त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे आणि सामाजिक न्यायाचे काम केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा स्त्री सक्षमीकरणातील मानवतावाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार आणि कार्य या देशातील शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रियांच्या चळवळींसाठी सदैव प्रेरणादायी आहेत.

हिंदू कोड बिल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री असताना स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीकोनातून स्त्रियांना प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या परंपरेच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी हिंदू कोड बिल संसदेपुढे मांडले. स्त्रियांना विशेष अधिकार देऊन स्त्री-पुरुष सर्व क्षेत्रात समान पातळीवर आणण्यासाठी 'हिंदू कोड बिल' पास करणे ही काळाची गरज होती मात्र देशातील भारत सरकारने हे बिल पास केले नाही. हे बिल पास झाले नसल्याने डॉ. आंबेडकरांनी कायदा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मात्र पुढे १९५६ साली 'हिंदू कोड बिल' भारत सरकारने चार विभागात मंजूर केले. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव हा क्रांतिकारक लढा म्हणावा लागेल.

संविधानातील स्त्रियांचे हक्क

“आपल्याला कमीपणा येईल असा पोशाख करू नका. वेळा, तोडे, फुल्या, मासोळ्या, जोडवी हे चांदीचे अवजड व बोजड दागिने घालू नका, नाकाला भोक पाडून नाकात भली मोठी नथ अडकविणे हे बरे दिसत नाही.” एवढ्या छान व सौम्य भाषेत डॉ. आंबेडकर स्त्रियांशी संवाद साधतात. स्त्रियांच्या पेहराव्यापासून ते त्यांच्या व्यक्तीमत्त्व विकासासाठी शिक्षणाचे महत्त्व पटवून सांगण्यापर्यंत डॉ. आंबेडकर स्त्रियांबद्दल विचार व्यक्त करतात. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रियांना कायदे करून प्रतिष्ठा मिळवून दिले, त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून दिले.

- **कलम १४:-** स्त्री-पुरुष समानता देऊन लिंगभेद नाकारण्यात आले.
- **कलम १५:-** स्त्री-पुरुष विषमता निर्माण करणारे जात, धर्म, वंशावर आधारित भेदभावांना नाकारण्यात आले.
- **कलम १६:-** सर्व भारतीय नागरिकांना समान पातळीवर संधीची उपलब्धता देण्यात आली.
- **कलम ३९:-** समान श्रमात समान मोबदला लिंगभेद न करता देण्याची तरतूद.
- **कलम २५:-** सर्व स्त्री-पुरुषांना धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार.
- **कलम २६:-** सर्व भारतीय नागरिकांना प्रौढ मताधिकारांचा अधिकार.
- संविधानातील ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्तीने शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची तरतूद.

अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून कायद्याद्वारे स्त्रियांना त्यांचे मानवतेच्या दृष्टीने व्यक्ती म्हणून सगळे अधिकार प्रदान केले. मजूर मंत्री म्हणून कार्य करताना खाण महिला आणि कामगारांसाठी कायद्यात विशेष तरतूदी केल्या. भारतीय “खाण कायदा १९४६” केला. प्रसूतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूदी, रोख मदत, किमान चार आठवडा प्रसूती भत्ता, कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्या अशा कायद्याद्वारे स्त्री कामगारांच्या बाबतीत कार्य केले. धर्माच्या नावाखाली धर्मग्रंथानी, परंपरानी निर्माण केलेली स्त्रीची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेत स्त्रीविषयक कायद्याचा समावेश करण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. सामाजिक चळवळीचा विचार करताना ती चळवळ फक्त पुरुषांनीच चालवू नये तर या चळवळीत स्त्रियांचा देखील तेवढाच सहभाग असावा असा त्यांचा प्रयत्न होता. कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप हे स्त्रियांच्या प्रगतीच्या आधारेच केले जाते. म्हणून सामाजिक चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग असावा असे बाबासाहेबांना वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांना जी शिकवण दिली त्यामध्ये स्त्रियांनी शिक्षण घेतले पाहिजे हा कानमंत्र होता. शिक्षणातून स्त्रियांचा विकास होईल यावर त्यांची नितांत श्रद्धा होती. त्या दृष्टीने विचार रूजविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांना जो उपदेश केला होता तोही महत्त्वपूर्ण होता. “आपल्या मुलांना शिक्षण द्या, त्यांच्यात महत्त्वकांक्षा निर्माण करा. ते फार मोठे असल्याची प्रेरणा त्यांच्या मनात रूजवा. त्यांच्या मनातून सर्व प्रकारची हीनत्वाची भावना काढून टाका, त्यांची लग्ने लवकर करण्याची घाई करू नका. कारण लग्न ही जबाबदारी असते. लग्नमुळे येणारी जबाबदारी सांभाळण्याची कुवत

त्यांच्यात येत नाही तोपर्यंत तुम्ही लग्नाची मुळीच घाई करू नका. तसेच लग्नानंतर जास्त मुले निर्माण करणे हा अपराध आहे, हे लग्न करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. मुलाबाळांना चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी माता पित्यांची आहे. लग्न करणाऱ्या प्रत्येक मुलीने आपल्या पतीच्या पक्षाच्या बाजूने राहिले पाहिजे, त्याची दास म्हणून नव्हे तर बरोबरीच्या नात्याने व मित्र म्हणून या उपदेशाप्रमाणे तुम्ही वागलात तर तुम्ही स्वतःचा व समाजाचा सन्मान वाढवाल. गलिच्छ चालीरिती सोडून द्या, दागिन्यांचा हव्यास टाळा, स्त्रीचा खरा उद्धार केवळ बाह्य वेशातील बदलाने, भौतिक संपन्नतेने नाही तर मानसिक विकास घडल्याने होतो. दारूबाज नवऱ्यांना, भावांना अगर मुलांना जेवायला घालू नका, मुलींना शिक्षण द्या, ज्ञान आणि विद्या या गोष्टी स्त्रियांनाही आवश्यक आहेत.

स्त्रीचा खरा उद्धार केवळ बाह्य परिवेशातील बदलाने, भौतिक संपन्नतेने होत नाही, तर मानसिक विकासातून होतो. ही जाणीव करून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्ती संग्रामाचे आदर्श व कृतिशील प्रेरक ठरले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अस्पृश्यता निर्मूलनातील मानवतावाद

मानवाच्या मानसिक गुलामगिरीच्या मुक्तीसाठी बाबासाहेबांची चळवळ उभी राहिली. गुलामीच्या शृंखला तोडून परिस्थितीचा गुलाम बनलेल्यांसमोर जीवनाचा मुक्त निर्माता म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतः अस्पृश्यता आणि जातीयता अत्यंत जवळून अनुभवली होती. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय समाजव्यवस्थेचे वास्तविक आकलन होण्यासाठी जातीयव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून Annihilation of Casts (1937) आणि Cast in India हे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिले. याबरोबरच त्यांनी अस्पृश्यतेचा अभ्यास करून Who Were the Shudras (1946) आणि The Untouchables (1948) हे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिले. मनुष्य म्हणून लोकांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय अधिकार नाकारणाऱ्या भारतातील जातीयव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम, तोटे विचारून घेवूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवता दृष्टीकोनातून विचार व व्यक्त केले आणि कार्यही त्या पद्धतीने केले. आपल्या कार्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी आपल्या ज्ञाती बाधवांना “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हा मोलाचा मंत्र दिला.

अस्पृश्यता हा हिंदू समाजाला लागलेला रोग आहे आणि मन परिवर्तनाच्या माध्यमातून हा रोग बरा करता येईल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुरुवातीचे मत राहिले आहे. त्याकरिता अनेक कार्यक्रम आणि सत्याग्रह केले.

बहिष्कृत हितकारिणी सभा

अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक चळवळ उभी करण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ ची स्थापना केली. सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबरीने आणणे हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात अस्पृश्यांनी भूमिका घेणे जसे गरजेचे होते, तसेच स्पृश्य समाजाने सुद्धा याबाबतीत भूमिका घेणे गरजेचे आहे. हा दूरदर्शी विचार या संघटनेच्या स्थापनेमागे होता. बहिष्कृत वर्गात जागृती करणे, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव उत्पन्न करून, ते त्यांना प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करणे, शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये स्थापणे, विद्यार्थी वसतिगृहे काढणे, लायक विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्त्या देणे, सरकारकडून ते दबविणे, आर्थिक उन्नतीच्या जरूर त्या योजना व सूचना तयार करून, योग्य अधिकाऱ्यास सादर करणे या सर्व उद्देशांना अनुसरून बहिष्कृत हितकारिणी सभेची वाटचाल सुरू झाली होती. १९२४ ते १९२७ या कालखंडात बहिष्कृत हितकारिणी सभेने अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले.

महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह

आंबेडकरांनी सार्वजनिक ठिकाणी पाण्याचा अधिकार वापरण्यासाठी सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. इ. स. १९२७ मध्ये आंबेडकरांना महाड येथे बैठक घेण्याचे आमंत्रण दिले. बैठकीनंतर ते चवदार तळ्यावर गेले. आंबेडकरांनी तलावातील पाणी आपल्या अनेक हजारो अस्पृश्य लोकांसह प्यायले. तळ्याचे पाणी सर्वांसाठी खुले व्हावे व अस्पृश्यांना ही या पाण्याचा वापर करता यावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी येथे सत्याग्रह केला. पाणी हा मानवी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक घटक आहे आणि तो निसर्ग निर्मित भाग आहे. या अर्थाने प्रत्येक मानवाचा पाण्यावर हक्क आहे. आणि तो प्राप्त करण्यासाठी हा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह डॉ. आंबेडकरांनी केला.

मनुस्मृती दहन

२५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केले होते. स्त्रियांच्या गुलामीची मुळे ही जाती अवस्था व धर्मव्यवस्थेत रूजलेली आहेत. मनुस्मृती आणि इतर धार्मिक ग्रंथातील स्त्रीविरोधी विचारसरणी मुळे स्त्री केवळ सुखाचे आणि उपभोगाचे साधन मानली जाऊ लागली. तिचे मानव म्हणून असलेले सर्व अधिकार नाकारून तिला अबला बनवले गेले. बालविवाह, जातीप्रथा, पुनर्विवाह बंदी, पारंपारिक कर्मकांड इ. गोष्टी पुरूषी मानसिकतेच्या वर्चस्ववादी भूमिकेतून लादल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “स्त्री जाती धर्माचे वाहक न बनता सर्व जाती धर्माच्या मानवतावादी परिवर्तनासाठी प्रयत्नशील असावे” असे म्हटले.

मनुस्मृतीने स्त्री, शुद्रातीशूद्रांना गुलाम बनविले अशा मनुष्य निर्मित विषमतावादी कायद्याला मूठमाती देण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले आणि स्त्रियांच्या पायातील गुलामगिरीचा बेड्या वज्रप्रहार करून तोडून टाकल्या. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, अधिकार न मानणारी, माणसाला माणूस न मानणारी असमानतेवर आधारलेली अशा या मनुस्मृतीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवतावादी विचारातून दहन केली आणि समानतेचा संदेश सर्व समाजास दिला.

काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह

२ मार्च १९३० ला बाबासाहेबांनी नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह सुरू केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जमीन यावी आणि त्यावेळच्या दलिताना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. काळाराम मंदिर सत्याग्रह ही क्रांतिकारक घटना होती. यातून जातीव्यवस्थेच्या बुरुजाला सुरंग लावण्याचे काम झाले. काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते. “आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिर प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही हा याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार नाही. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या काळाराम मंदिर प्रवेशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवेशाचा सत्याग्रह केला. यावेळी आलेल्या अनुभवावरून त्यांनी स्पष्ट केले की, जो धर्म आम्हांला स्वीकारत नाही त्याठिकाणी लाचार होऊन काय उपयोग? या सत्याग्रहानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची बौद्ध धर्माची दिक्षा

‘मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’ अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली होती. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘मला बौद्ध धर्म आवडतो कारण जी तत्त्वे इतर कोणत्याही धर्मात सापडत नाहीत ती मला फक्त बौद्ध धर्मात सापडतात. बौद्ध धर्म मला प्रज्ञा शिकवतो, तो मला अंधश्रद्धा शिकवत नाही, तो मला प्रज्ञा, करुणा आणि समता ही तत्त्वे शिकवतो. मनुष्याच्या चांगल्या आणि सुखी जीवनाला याची आवश्यकता आहे. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि माईसाहेबांनी नागपूरमध्ये आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी खूप काम केले. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातील सर्वोत्तम संविधान दिले. जगातील सर्वोत्तम लोकशाही दिली या देशाला नवी दिशा दिली. देशाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मानवी मूल्ये दिली. नवसमाज व्यवस्था दिली. शोषितांना जगण्याची नवी आशा आणि ऊर्जा दिली. त्यांनी समाज व्यवस्थेत माणूस म्हणून जगण्याचे कायदेशीर अधिकार दिला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १७ अस्पृश्यता नष्ट करते आणि कोणत्याही स्वरूपात ती पाळण्यास मनाई करते. अस्पृश्यतेमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही असमर्थतेची अंमलबजावणी हा कायदानुसार दंडनीय गुन्हा असेल. अशाप्रकारे कायद्याने अस्पृश्यता निर्मूलनाचे महत्त्वाचे कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले. स्त्रियांना त्यांचे स्वातंत्र्य, समता, न्याय या दृष्टीनेही कायद्याने सुरक्षित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवतावादी दृष्टीकोनातून केलेले कार्य हे अतुलनीय आहे.

समारोप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवतावादी दृष्टीकोनातून केलेले स्त्रिया व अस्पृश्यांसाठीचे कार्य महत्त्वपूर्ण आहे. डॉ. आंबेडकरांचे लैंगिक समानतेबद्दलचे विचार हे त्यांच्या सामाजिक आणि मानवतावादी दृष्टीकोनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होते. त्यांनी स्त्रियांना फक्त कायदेशीर हक्कच दिले नाहीत तर त्यांना सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरणासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांच्या विचारांनी भारतातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीला एक मजबूत पाया दिला जो आजही प्रेरणादायी आहे. मानवाच्या मानसिक गुलामगिरीच्या मुक्तीसाठी बाबासाहेबांनी अनेक चळवळी उभ्या केल्या. स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, स्वाध्याय आणि स्वावलंबन ही जीवनाची चतुःसूत्री देऊन शोषित मानवाला शोषणातून मुक्त केले.

संदर्भ सूची

- १) खैरमोडे चांगदेव भवानराव, 'डॉ. आंबेडकर आणि हिंदू कोड बिल', सुगावा प्रकाशन पुणे, फेब्रुवारी १९८७.
- २) 'प्रबोधन प्रकाशन ज्योती', एप्रिल २०१६, समाजवादी प्रबोधन इचलकरंजी.
- ३) संपादक चाळके शोभा, 'भारतीय स्त्रियांचे स्वातंत्र्य?', निर्मिती विचारमंच कोल्हापूर.
- ४) फडके य. दि., 'आंबेडकरी चळवळ', श्री विद्या प्रकाशन पुणे, प्रथम आवृत्ती १९९७.
- ५) गायकवाड लक्ष्मण, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन व कार्य', साहित्य अकादमी मुंबई, २०१२.